

NERECUNOAȘTEREA VINOVĂȚIEI: TEMEI DE APLICARE A ARESTĂRII PREVENTIVE, OR ÎNCĂLCAREA PREZUMȚIEI NEVINOVĂȚIEI

Petru LEU

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Ion URSU

Procuratura Municipiului Chișinău

Arestarea preventivă constă în deținerea învinutului/inculpatului în stare de arest în locurile și în condițiile prevăzute de lege. Aceasta constituie o măsură excepțională care poate fi aplicată învinutului/inculpatului, ținând cont, totodată, și de principiul prezumției nevinovăției, or, după cum rezultă din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și din hotărârile Curții, la baza arestării preventive urmează să existe riscurile corespunzătoare care necesită a fi probate.

Cuvinte-cheie: *arestare preventivă; prezumția nevinovăției; învinuit; nerecunoașterea vinovăției; organ de urmărire penală; sarcina probei.*

NON-RECOGNITION OF GUILT: THE BASIS OF THE APPLICATION OF PREVENTIVE ARREST, OR THE VIOLATION OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

Preventive arrest is the detention of the accused / defendant in custody in the places and conditions prescribed by law. This is an exceptional measure that can be applied to the accused / defendant while taking into account the principle of the presumption of innocence or, as is apparent from the European Convention on Human Rights and the judgments of the Court, the appropriate preventive arrest must be the appropriate risks proved.

Keywords: *preventive arrest; presumption of innocence; accused; recognition of guilt; criminal prosecution body; burden of proof.*

„Orice om trebuie considerat nevinovat până la probarea culpabilității sale. Dacă se consideră indispensabil să fie arestat, orice severitate care n-ar fi necesară pentru a se asigura de persoana sa trebuie să fie în mod riguros reprimată prin lege.”

Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, art.9.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova în articolul 1 alin.(2) stipulează că „procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată” [1]. Organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului, măsuri care urmează să fie și în concordanță cu drepturile și libertățile părților în proces.

În procesul penal, persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni, le pot fi aplicate măsuri preventive, pentru a împiedica întreprinderea anumitor acțiuni negative asupra desfășurării procesului penal, securității și ordinii publice sau asupra asigurării executării sentinței.

Arestarea preventivă, potrivit art.185 alin.(1) CPP, constituie o măsură excepțională aplicată față de învinuit/inculpat, și se dispune doar atunci când se demonstrează că alte măsuri nu sunt suficiente pentru a înlătura riscurile care justifică aplicarea arestării.

Potrivit ultimelor modificări ale Codului de procedură penală al Republicii Moldova articolul 185 la alin.(1), după textul „aplicarea arestării” a fost introdus textul: „și în cazul infracțiunilor care au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii”. Modificarea în cauză este adusă prin Legea nr.179 din 26.07.2018 care a intrat în vigoare la data de 17.08.2018.

Astfel, în contextul marcării evidențiate *supra* a unei părți din textul inclus în art.185 alin.(1) Cod de procedură penală (marcare care ne aparține) ridică un set de întrebări. În *Avizul proiectului de lege*

pentru modificarea și completarea unor acte legislative, este notat faptul că completările propuse la art.185 alin. (1) urmează a fi revizuite, or în redacția propusă nu este clar pentru care situații nu se aplică arestul preventiv. Mai mult, aplicarea/neaplicarea arestului nu poate fi condiționată de recunoașterea vinovăției în comiterea infracțiunii de către învinuit sau inculpat. În procesul penal, sarcina demonstrării vinovăției este pusă pe seama organului de urmărire penală. Totodată, nu este judicioasă propunerea aplicării acestei măsuri preventive în funcție de forma participăției la săvârșirea infracțiunii.

Ținem să atragem atenția asupra faptului că art.176 alin.(1) Cod de procedură penală enumeră exhaustiv care sunt temeiurile pentru a fi aplicată una din măsurile preventive prevăzute de legislația procesual penală, anume „bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșescă alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică”.

Este relevant de menționat că temeiurile de aplicare a măsurilor preventive sunt în concordanță cu art.5 paragr. 1 lit.c) din CEDO [2], iar alte temeiuri decât cele stabilite în Convenție și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârile sale nu pot exista.

Odată modificat, art.185 alin.(1) include în mod automat un nou temei de aplicare a măsurii preventive – arestarea preventivă, completând în mod indirect temeiurile prevăzute la art.176 CPP, fapt inadmisibil și contrar Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Dispoziția actuală a art.185 CPP potrivit căruia „Arestarea preventivă constituie o măsură excepțională și se dispune doar atunci când... și în cazul infracțiunilor care... învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii” este contrară drepturilor și obligațiilor învinuitului stipulate în art.66 alin.(2) pct.8 Cod de procedură penală, potrivit căruia „Învinuitul are dreptul: să facă declarații sau să refuze de a le face, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa.”.

Modificarea curentă operată în Codul de procedură penală încalcă în mod abuziv drepturile învinuitului, or dacă învinuitul nu recunoaște vinovăția nefăcând declarații, vor urma consecințe defavorabile soldate cu aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă.

Învinuitul, după înaintarea acuzării, chiar dacă

beneficiază de prezumția de nevinovăție, este impus în mod indirect de dispoziția art.185 alin.(1) CPP să recurgă la recunoașterea vinovăției doar pentru a evita aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă. Recunoașterea vinovăției în cazul de față este condiționată cu aplicarea/neaplicarea arestării preventive. Or, măsura preventivă urmează a fi aplicată față de învinuit doar atunci când persistă riscurile sus-enumerate, urmând a fi susținute prin probe pertinente și concludente.

Pornind de la textul legal prevăzut în art.6 paragr. 2 CEDO, unde este menționat faptul că: „Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită” – normă, care instituie în sine principiul prezumției de nevinovăție, care este preluat de legislația națională, în art.21 din Constituția Republicii Moldova, art.8 Cod de procedură penală.

În materie penală, sarcina probei revine organului de urmărire penală. Prin urmare, organul de urmărire penală are obligația de a administra probe împotriva persoanei acuzate de o infracțiune. Inversarea sarcinii probei poate afecta prezumția de nevinovăție.

Referitor la sarcina probei ce derivă din art.6 paragr. 2 al Convenției Europene și al Codului de procedură penală, Curtea, în *Capreau c. Belgiei* [3], reamintește în această privință că, în domeniul penal, problema administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul de vedere al art.6 paragr. 2 și obligă, *inter alia*, sarcina de a prezenta probe să revină acuzării ... Prin urmare, raționamentul comisiei de apel în materie de detenție preventivă inoperantă este incompatibil cu respectarea prezumției de nevinovăție [4].

Curtea în *cauza Heaney și McGuinness c. Irlandei* [5] a constatat o violare a art.6 paragr. 2 CEDO, precizând că „reclamanții având dreptul la tăcere, le-a fost cerut de către ofițerii de poliție să furnizeze detalii asupra locului în care se aflau la momentul la care s-au comis infracțiunile, la care reclamanții au refuzat să răspundă la aceste întrebări, iar drept urmare a refuzului de a oferi informații privitor la locul unde se aflau la momentul faptelor, au fost condamnați la câte șase luni de închisoare, așa cum prevedea dispoziția legală. Exercițarea dreptului la tăcere, pe care îl recunoaște art.6 din Convenție a condus la impunerea unei sancțiuni penale, reclamanții fiind victime ale violării drepturilor prevăzute de art.6 paragr. 2 CEDO. Curtea a considerat că dreptul reclamanților de a păstra tăcerea a fost complet anulat prin aplicarea acelei dispoziții legale, întrucât cei doi aveau fie opțiunea de a vorbi, fie cea de a suporta sancțiuni penale. Curtea a considerat că astfel, legea internă conduce la obținerea unor declarații printr-o formă de constrângere extrem de dură, ceea ce contravine dreptului la tăcere, iar preocupările pentru asigurarea securității și a ordinii publice nu pot justi-

fica o astfel de prevedere legală. De aceea, prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil al reclamantilor a fost violat”.

În *cauza Staines c. Marii Britanii* [6], Curtea a precizat că: „dreptul de a nu contribui la propria incriminare presupune că, într-o cauză penală, acuzarea să încerce să își fondeze argumentele contra celui acuzat fără a recurge la elemente de probă obținute prin constrângere sau presiuni, în ciuda voinței acuzatului”.

Impunerea recunoașterii vinovăției și totodată de a face declarații pe marginea faptei imputate în schimbul neaplicării măsurii preventive – arestarea preventivă constituie o modalitate de constrângere a învinuitului, încălcând drepturile și libertățile acestuia, iar prin prisma art.94 alin.(1) pct.1 Cod de procedură penală, „...nu pot fi admise ca probe și, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești datele care au fost obținute: prin aplicarea violenței, amenințărilor sau a altor mijloace de constrângere, prin violarea drepturilor și libertăților persoanei”. Din cele relatate, deducem că învinuitul/inculpatul nu poate fi constrâns prin nicio modalitate să recunoască vinovăția, or prezumția nevinovăției îi asigură dreptul de a tăcea și a nu face declarații împotriva sa. Modificarea art.185 alin.(1) CPP vine doar să agraveze situația de fapt, nefiind în concordanță cu normele din Codul de procedură penală care îi asigură protecție învinuitului/inculpatului, fiind o încălcare substanțială și semnificativă.

Carențele depistate în dispoziția art.185 în cazul în care nu vor fi remediate, vor duce în viitorul

apropiat la o condamnare a Republicii Moldova de către Curtea Europeană. Astfel, legiuitorul urmează să modifice dispoziția articolului prin înlăturarea sintagmei „învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii”, deoarece aplicarea/neaplicarea arestului nu poate fi condiționată de recunoașterea vinovăției în comiterea infracțiunii de către învinuit sau inculpat, dar există temeiuri concrete care fac posibilă sau imposibilă aplicarea măsurii prevenite – arestarea preventivă.

Referințe:

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2003, nr.104-110. În vigoare din 12 iunie 2003.
2. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298 din 24.07.1997. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1997, nr.54-55/502.
3. *Cauza Capeau contra Belgiei*, Hotărârea nr.42914/98 din 13 ianuarie 2005, par.25.
4. DOLEA, I. *Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ)*. Chișinău: Cartea Juridică, 2016, p.49.
5. *Cauza Heaney și McGuinness contra Irlandei*, Hotărârea nr.34720/97 din 21 decembrie 2000.
6. *Cauza Staines contra Marii Britanii*, Hotărârea nr.41552/98 din 16 mai 2000.

Prezentat la 03.08.2018